

FILOLOGIG TA'LIMDAGI UZVIYLIK VA UZLUKSIZLIKNI TA'MINLASH (BOSHLANG'ICH SINFLARDA ALISHER NAVOIY HAYOTI VA IJODIGA DOIR BERILGAN ASARLARNING O'QITILISHI MISOLIDA)

Jumayev Farhod Akmamatovich

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11220967>

Annotatsiya. Boshlang'ich sinflarda Alisher Navoiy ijodini o'qitishda tavsiya etiladigan metodlar va shoir ijodining o'rganilishi borasidagi mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: aforizm, janr, metodik.

Аннотация. В данной статье анализируются рекомендуемые методики преподавания произведений Алишера Навои в начальной школе и комментарии.

Ключевые слова: афоризм, жанр, методичный, к изучению творчества поэта.

Annotation. In this article, recommended methods in teaching the works of Alisher Navoi in primary schools and comments on the study of the poet's work are analyzed.

Key words: aphorism, genre, methodical.

Ta'limdagi uzviylik va uzluksizlik masalasi ma'lumki, keying yillarda davr taqozosi munosabati bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa buni ta'limning barcha bosqichlarida kuzatish mumkin bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiy ijodining o'qitilishi borasida gap ketar ekan, adabiyotimizning bu ulug' darg'asi ijodining tarbiyaviy va axloqiy ahamiyatini alohida e'tirof etamiz chunki shoir qoldirgan ulkan ma'naviy meros necha asrlardan boshlab hali o'z qadr-qimmatini yo'qotgan emas.

Ulug' mutafakkir Alisher Navoiy ajoyib talanti, boy va umuminsoniy g'oyalari oldida ta'zim bajo aylash, bu porloq dahoning adabiyotimiz, ma'naviy dunyomiz, ijtimoiy-falsafiy tafakkur va umuman ma'naviy madaniyatimiz tarixiga qo'shgan buyuk hissasini qayta-qayta ta'kidlash bilan birga, shuni alohida qayd etish lozimki, Navoiy ijodi va dunyoqarashi, butun o'rta asr Yaqin va O'rta Sharq ma'naviy madaniyati, ijtimoiy-falsafiy tafakkuri rivojining eng yorqin sahifalari, yuqori darajada ravnaq topgan bosqichlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Muhtaram Prezidentimiz tarbiya borasida shunday deydilar: "Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi, deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi."¹

Boshlang'ich sinflarda, masalan, 2-sinfda Z.Ibrohimovanning "Kichik Alisher" hikoyasi asosida "Haqiqat va yolg'on" metodidan foydalanishni tavsiya etamiz.

HAQIQAT	YOLG'ON

¹ Tarbiya kitobi. 8-sinflar uchun. Toshkent-2020

Matndagi ma'lumotlar o'qilsa – Haqiqat
Boshqa ma'lumotlar o'qilsa – Yolg'on
Bu savollarni o'qituvchi o'qishi lozim. (Savollarni o'qituvchi tuzadi)
"Zehn matn" metodi asosida asardagi qiyin so'zlar lug'ati tushuntiriladi.

O'quvchilar jadvalni
to'ldirib boradi.

SO'ZLAR	MA'NOLARI, IZOHLAR

Birinchi sinf "O'qish"² kitobida "Biz buyuklar avlodi" rukni ostida Amir Temur, Al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Boburlar bilan bir qatorda "G'azal mulkingning sultoni" mavzusida Alisher Navoiy haqida bir-ikkita ma'lumotlar beriladi, xolos. Bu to'rtta aforizm orqali Alisher Navoiy dahosini ochib berish to'g'rimikan?! Yetti yoshli o'quvchilar shoir ruboiy va tuyuq, qit'alari, fardlarini bemalol yodlashadi, axir.

Ikkinchi sinfda ham shu ahvol. Ya'ni "O'qish"³ kitobida Zamira Ibrohimovaning "Kichik Alisher" hikoyasi o'rin olgan.

Uchinchi sinfda-ku darsliklarda⁴ umuman Alisher Navoiy bilan bog'liq na bir matn, na shoirning o'zining she'rlari uchraydi.

To'rtinchi sinfda "O'qish"⁵ kitobida Oybekning "Alisherning yoshligi" hikoyasi keltiriladi.

DTS asosida yozilgan mazkur darsliklarda buyuk mutafakkirlar, jumladan, Alisher Navoiy ijodiga ajratilgan soatlar talab darajasida deb o'ylaysizmi?

Biz bobolarimiz merosini o'rganish va o'rgatish barobarida yosh avlod qalbida faxr-iftixor tuyg'ularini singdiramiz hamda ularning dono o'gitlaridan ibratli xulosalar chiqarishga chaqiramiz. Demak, asarlarni o'rganishni, ayniqsa, mumtoz adabiyotimiz, xususan Alisher Navoiy ijodini o'rganish biz uchun har tomonlama ham nazariy va ilmiy jihatdan, ham tarbiyaviy jihatdan foydadan xoli bo'lmaydi, albatta.

Ayniqsa, endigina dunyoqarashi, xarakteri, fikrlash olami rivojlanayotgan boshlang'ich sinflarda bu kabi masalalarga juda katta e'tibor qaratmog'imiz kerak. Shu bois Alisher Navoiyday daho ijodini, mayli, eng oddiy janrlardan boshlab farzandlarimiz ongiga singdira olsak, ularning ma'naviy kamoloti uchun, komil shaxs bo'lib shakllanishi uchun zamin yaratgan bo'lamiz.

Bu borada filologiyani o'qitish masalasi ham barcha ta'lim bosqichlarida dolzarblik kasb etadi. Oliy ta'limning boshlang'ich ta'lim yo'nalishlarida adabiyot faninig o'qitilishi, boshlang'ich sinf o'qituvchilarida badiiy asar tahlili bilimlar ko'nikmasi shakllantirish muhim masala bo'lib qolmoqda. Muhtaram Prezidentimiz aytganlaridek, tarbiya borasida xatoga yo'l qo'ya olmaymiz. Boshlang'ich sinf o'quvchilari – go'yoki novda, biz ularni qanday yo'naltirsak, bu yo'l ularning keying hayotida ham poydevor vazifasini o'taydi. Bu borada eng maqbul yo'l Alisher Navoiyday buyuk allomalarning boy ma'naviy xazinasidir. Bu xazina ummonga o'xshaydi, olganing sari ko'paya boradi.

Ammo, Biz pedagoglarning niyati ham komil, har tomonlama idrokli va iste'dodli avlodni voyaga yetkazishdan iborat. Bu mashaqqatli yo'lining oxiri, albatta, sharaflil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. H.Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 2005, "Talqin" nashriyoti.y.

² G'afforova I va boshqalar. O'qish 1-sinf. Toshkent:2019, 26-27-betlar.

³ G'afforova I va boshqalar. O'qish 2-sinf. Toshkent:2019, 100-103-betlar.

⁴ Umarova va boshqalar. O'qish 3-sinf. Toshkent:2019.

⁵ Matchonov S. va boshqalar. O'qish 4-sinf. Toshkent:2019, 30-31-betlar.

2. Yo'ldoshev M. "Badiiy matn lingvopoetikasi", "O'zbekiston".T.: 2019.
3. Tarbiya kitobi. 8-sinflar uchun. Toshkent-2020
4. G'afforova I va boshqalar. O'qish 1-sinf. Toshkent:2019, 26-27-betlar.
5. G'afforova I va boshqalar. O'qish 2-sinf. Toshkent:2019, 100-103-betlar.
6. Umarova va boshqalar. O'qish 3-sinf. Toshkent:2019.
7. Matchonov S. va boshqalar. O'qish 4-sinf. Toshkent:2019, 30-31-betlar.